

Título: O PAPEL ESTRATÉGICO DO FARMACÊUTICO NA VACINAÇÃO: DA LINHA DE FRENTE À EXPANSÃO DA COBERTURA IMUNOLÓGICA

Giovanna Gomes Amaral¹, Camila Leite Paiva¹, Maximus Willis de Sousa da Silva¹, Caroline Mourão Melo¹, Karoline Sabóia Aragão¹.

¹ - Universidade de Fortaleza (UNIFOR).

Email: giovannagomesamaral734@gmail.com

Introdução: A ampliação da cobertura vacinal depende de acesso oportuno, confiança pública e organização segura dos serviços. A atuação clínica do farmacêutico pode reduzir barreiras estruturais e operacionais, qualificando cadeia fria, controle de estoque, registro e rastreabilidade.

Objetivos: Sintetizar evidências recentes, publicadas em literatura, sobre o efeito de intervenções farmacêuticas na adesão e hesitação vacinal.

Métodos: Revisão integrativa da literatura realizada nas bases de dados Pubmed, Scholar Google, Scielo, Medline e Lilacs, com busca em bases indexadas entre janeiro de 2021 e dezembro de 2025, utilizando descritores relacionados a serviços farmacêuticos e vacinação. Incluiu-se estudos em inglês ou português, que avaliaram educação e aconselhamento, campanhas e administração de vacinas. Foram analisados 10 estudos: ensaios, observacionais, revisões sistemáticas, metanálises e um estudo qualitativo.

Resultados: Uma metanálise de 22 ensaios demonstrou aumento das taxas de vacinação associado a intervenções farmacêuticas (RR=1,58; IC95% 1,40–1,79; I²=93%), com maior efeito quando o farmacêutico atuou como imunizador (RR=1,76) em comparação à atuação exclusivamente educativa ou de advocacia (RR=1,59). Revisões sistemáticas corroboraram benefício consistente, com incrementos frente ao cuidado usual e ênfase em educação e recrutamento ativo, além de efeitos favoráveis na vacinação contra influenza. Em intervenções pragmáticas, observou-se ganhos absolutos: no Project IMPACT Vaccine Confidence, a cobertura aumentou de 59,1% para 73,2% e a recusa reduziu de 46% para 18%; no Carnia Project, 77,2% optaram pela vacinação, com aumento de 13,4% em relação a regiões vizinhas. Em pacientes oncológicos, a vacinação pneumocócica aumentou de 6,1% para 20,2%. Em pacientes asplênicos, a proporção com esquema atualizado passou de 9% para 53,5%. No Brasil, há escassez de estudos e necessidade de padronização para assegurar qualidade e segurança.

Conclusão: Intervenções farmacêuticas aumentam a adesão vacinal, com maior magnitude quando incorporam administração de vacinas e integração entre educação, convocação ativa e gestão logística. No contexto brasileiro, recomenda-se estruturar serviços com protocolos padronizados, monitoramento da cadeia fria, controle de estoque e registros rastreáveis, além de incentivar estudos nacionais de efetividade alinhados ao SUS e às diretrizes de garantia da qualidade.

Palavras-Chave: Farmacêutico, Serviços de imunização, Farmácia comunitária, Hesitação vacinal, Educação em saúde.

REFERÊNCIAS

BLUML, B. M. et al. Pharmacist assessments and care to improve adult vaccination rates: A report from project IMPACT vaccine confidence. *Journal of the American Pharmacists Association*, v. 64, p. 102061, 2024. DOI: 10.1016/j.japh.2024.102061.

ELGHANAM, A.; KIM, S. Impact of pharmacist intervention on enhancing vaccination coverage: systematic review and meta-analysis. *Research in Social and Administrative Pharmacy*, v. 21, n. 3, p. 495–504, 2025.

LE, L. M. et al. The impact of pharmacist involvement on immunization uptake and other outcomes: an updated systematic review and meta-analysis. *Journal of the American Pharmacists Association*, v. 62, n. 5, p. 1499–1513.e1416, 2022. DOI: 10.1016/j.japh.2022.06.008.

LONGOBARDI, G. et al. The role of pharmacists in counteracting vaccine hesitancy: effectiveness of the 2019 Carnia project in improving adherence to influenza vaccination among target population. *Vaccines*, v. 12, n. 3, p. 331, 2024. DOI: 10.3390/vaccines12030331.

OZDEMIR, N. et al. Impact of pharmacist-led educational intervention on pneumococcal vaccination rates in cancer patients: a randomized controlled study. *Supportive Care in Cancer*, v. 31, n. 3, p. 194, 2023. DOI: 10.1007/s00520-023-07652-3.

RAHIM, M. H. A. et al. Impact of pharmacist interventions on immunisation uptake: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Pharmacy Policy and Practice*, v. 17, n. 1, p. 2285955, 2024. DOI: 10.1080/20523211.2023.2285955.

SALES, C. A. et al. O papel do farmacêutico nos serviços de vacinação: revisão integrativa. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 16, e544101624040, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i16.24040.

SPEARS, A. et al. [Artigo qualitativo sobre educação e acesso à vacinação por farmacêuticos para recém-chegados]. *Canadian Pharmacists Journal / Revue des Pharmaciens du Canada*, 2025. DOI: 10.1177/17151635251380866.

VAN GILDER, C. J.; O'CONNOR, S. K. Innovations in asplenic care: pharmacist-led immunization and comprehensive vaccine monitoring. *Innovations in Pharmacy*, v. 13, n. 4, 2022.